

MIS SULFAT SEXIDA CHIQUVCHI CHIQINDI SUVLARDAN METALLARNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI.

talaba L.Qahhorova

Toshkent davlat Texnika universiteti Olmaliq filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234540](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234540)

Annotatsiya. Ushbu ishda mis eritish zavodlarida hosil bòladigan oqava suvlarni tozalash usullari keltirilgan. Yakunda esa bu usullarning tahlili asosida ma'lum bir usul taklif qilingan.

Kalit sòzlar: Mis eritish pechlari(YQP, KMEP, PJV-VP) barabanli filtr, mikrofiltrlar, oqava suvlar, tindirish eritmaning Ph korsatgichi.

"Olmaliq KMK" AJ Mis eritish zavodi (MEZ) ning misni elektrolizlash sexi elektrolitlari va oltin va kumushni affinajlash sexining missizlantirish eritmalarini mis kuporos sexida qayta ishlash jarayonida qo'shimchalar miqdorining ortishi kuzatiladi. Maqolada mis ishlab chiqarishdagi mavjud oqava suvlarni tozalash jarayonlari muhokama qi-linadi. Oqova suvlarni ozonlashtirish jarayoni o'rganilmoqda. Eritmaning pH darajasiga qarab metall ionlari konsentratsiyasining o'zgarishi o'rganildi. Jarayon uchun maqbul sharoitlar. Tadqiqot na-tijalariga ko'ra, oqindi suvni ozon bilan tozalash jarayonida metallarning konsentratsiyasi <0,1 mg/l gacha pasayganligini ko'rish mumkin, bu suvdagi metallarning MPC-ga nisbatan kattaroq

tartibdir. Eritmaning pH darajasi 6,5 dan 7,5 gacha ko'tarildi. Metallarni tozalash darajasi (Cu, Zn, Fe⁺², Fe⁺³) 98-100% ni tashkil etdi. Olingan natijalar asosida mis ishlab chiqarishda hosil bo'lgan oqava suvlarni tozalashning resurslarni tejash usuli uchun kompyuter dasturi yaratildi. Chiqindi xonalarga ishlatiladigan kon-metallurgiyaishlab chiqarish chiqindilari

va chiqindiliag'darmalarda har xil metallisianidlar birikmalari mavjud kompleksbirikmalar, zaharli birikmalar to'planishiga yaqqol misol bo'ladi.

Ta'kidlash joizki zamonaviy gidrometallurgik ishlab chiqarish oqimlarini tozalash ancha miqdorda pul mablag'lari bilanbog'liq va bu harajatlar doim oshib boraveradi. Hidrometallurgik korxonalar oqimlarini tozalashning fizik-kimyoviy usullarining muqobilligi sifatida mikroorganizmlardan (Muddek T.J., Whitlock L.L., 1983 yil) foydalanish bilan biologik zararsizlantirish usuli ilgari suriladi. Agar kimyoviy korxonalar sianli oqimlarni tozalashda mikrobiologik va biokimyoviy usullariniqo'llash yangilik bo'lmasa, unda oltin qazib olish sanoatining metallurgik

korxonalarini uchun tozalashning biologik usuli deyarli qo'llanilmaydi, chunki zaharli birikmalarni parchalash jarayonlari tindirilgan eritmalarda emas, balki chiqindili bo'tanalarda sodir bo'ladi, bu mikroorganizmlar hayot faoliyatini qiyinlashtiradi.

Oksidlar va elementlar	Tarkib, %	Oksidlar va elementlar	Tarkib, %
SiO ₂	67,31	SO ₂	0,41
Fe umumiy	8,69	CO ₂	0,90
Fe ₂ O ₃	8,83	P ₂ O ₅	0,17
FeO	3,23	±H ₂ O	0,49
TiO ₂	0,36	Cu	0,11
MnO	0,08	Pb	0,018
Al ₂ O ₃	11,57	Zn	0,026
CaO	1,30	As	0,0028
MgO	1,97	Sb	-
K ₂ O	4,27	Mo	0,0030
Na ₂ O	0,44	Au, g/t	0,6
S umumiy	2,56	Ag, g/g	3,0
S sulfid	2,36	Oraliq	4,34

1-jadval

Mis eritish zavodida boyitmalar aralashmasi (shixta) turli hildagi eritish pechlarida (YQP - Yallig' qaytaruvchi eritish pechi, KMEP - Kislorodli mashalli eritish pechi, PJV - VP - Suyuq vannada eritish - Vanikov pechi) eritiladi. Eritish jarayoni yuqori haroratlarda olib boriladi, shihtani eritib, asosiy mahsulot sifatida misga boy bo'lgan shteyn olish jarayonida chiqindilar - shlak va chang - gaz hosil bo'ladi. Mis ishlab chiqarish jarayonining tashlandiq shlak tarkibi 2- jadvalga kiritilgan. "OKMK AJ" Mis eritish zavodi tashlandiq shlak tarkibi quyidagicha:

Oqava suvlarni mexanik usulda tozalash paytida cho'kma va loyqalar paydo bo'ladi. Ular mineral va organik moddalarning suvli suspenziyalaridan tashkilotgan bo'ladi. Cho'kmalarning oqava suvlaridagi konsentratsiyalari 20-100 g/l gacha bo'lishi mumkin, ularning hajmi esa, sanoat va uy-ro'zg'or oqava suvlarni birgalikda tozalash stansiyalarida 0,5 % dan 5 % gacha, mahalliy tozalash inshootlarda esa 10 % dan 30 % gacha bo'ladi.

Chiqindisiz ishlab chiqarishni yaratish uchun prinsipial yangi texnologiyalarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, katta iqtisodiy mablag'larni ajratishni taqozo etadi. Chiqindisiz texnologiyada nafaqat ishlab chiqarish chiqindilari, balki iste'molga yaroqsiz bo'lib qolgan chiqindilarni tiklash kerak bo'ladi, ya'ni xomashyo resurslari – ishlab chiqarish – iste'mol qilish – ikkilamchi xom-ashyo resurslari siklini yaratishni taqozo etadi. Bunda dastlabki xom-ashyo bir necha marotaba qayta qo'llaniladi. Masalan, agar 1 tonna surtuvchi moylarning dastlabki xossalari tiklansa, bu 6 tonna neftni tejaydi. Bir tonna moyni qayta tiklashga sarflanadigan mablag' moy va neft ishlab chiqarishga sarflanadigan mablag'ning yarmini tashkil etadi. Qo'llanish muddatini o'tab bo'lgan, eskirgan avtomobil va traktor shinalarining 1mln tonnasidan qayta foydalanilganda 700 ming tonna rezinani, 130-150 ming tonna to'qimachilik tolalarini va 30-40 ming tonna po'latni tejash mumkin.

Oqova suvni to'liq tindirish uchun to'rsimon barabanli filtrlar yoki mikrofiltrlar hamda yuqori bosimli filtrlar, penopoliuretanli yoki penoplastli suzib yuruvchi filtrlar ishlatiladi. Bunda oqova suvlarni kimyoviy moddalarni qo'llamasdan tozalanadi. Oqova suvlarni muallaq zarrachalardan tozlash usulini tanlash jarayon kinetikasini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Sanoat oqova suvlaridagi muallaq zarrachalarning o'lchami juda katta chegaralarda (zarrachalarning diametri $5 \cdot 10^{-9}$ dan $5 \cdot 10^{-4}$ m gacha) bo'lishi mumkin. O'lchami 10 mkm gacha bo'lgan zarrachalar uchun oxirgi cho'kish tezligi 10^{-2} sm /s dan kichik bo'ladi. Agar zarrachalar yirik bo'lsa (diametri 30-50 mkm va undan katta), u holda Stoks qonuniga muvofiq ular tindiriladi (ixtiyoriy cho'kish - gravitatsion kuchlar ta'sirida) yoki suzib olinadi. Shuni qayd etish lozimki, suv tarkibidagi aralashmalarining konsentratsiyasi ko'p bo'lsa tindiriladi, konsentratsiyasi kichik bo'lsa, suzib olinadi.

Xulosa: Bugungi kunda qayta ishlanayotgan mis rudalari tarkibidagi metallar miqdorinikamayishi olinayotgan mis konsentratlarining sifati pasayishiga va konsentrat tarkibidagi keraksiz jinslarni miqdori yuqori bo'lishiga olib keldi. Bu tendentsiya eritish zavodlariga zararli ta'sir ko'rsatdi: ishlab chiqarish hajmi oshdi, chiqindilar (shlak, gaz, eritma) miqdori ko'paydi. Natijada konlardan rudani qazib olishdan metallurgik zavodlariga qadar bo'lgan resurslarni tejash, barqaror va raqobatbardosh ishlab chiqarishga erishish uchun xomashyoni qayta ishlashning yaxlit yondashuvi zarurligi ta'kidlanmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmonov, S., Mamaraximov, S., Xaydaraliyev, X., & Shaxobov, T. (2022). Olmaliq sharoitida konvertor changlarini qayta ishlashning zamonaviy usuli. *Science and Education*, 3(4), 315-319.
2. Abdullaev O., Toshmatov Z., Uzbekiston ekologiyasi bugun va ertaga. T. Fan, 1992 y. Rafikov A.A., Geoekologik muammolar. T.Ukituvchi, 1997, 112b.
3. Д.Б.Холикулов, О.Н.Болтаев, А.У.Самадов, С.Абдурахмонов. Изучение возможности извлечения никеля из отходов медного производства АО «Алмалыксий ГМК»// “ADVANCED SCIENCE” сборник статей V Международной научнопрактической конференции. Пенза, 20 ноября 2018 г. с- 234
4. Д.Б.Холикулов, О.Н.Болтаев, Ш.М.Муносибов. Извлечения никеля из маточного раствора медного производства // «Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья в 21 веке» Международная конференция «Плаксинские чтения – 2019», 9-14 сентября 2019 г., Иркутск, Россия. С 336-337

5. Masidiqov E. M., Karshiboev S. Possibilities of increasing the efficiency of the technology of hydrometallurgical processing of lead concentrates // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3.

6. Mamarahimov, S. K., Rahimov, S. D., & Xoliqulov, D. B. (2021). Kamyob metallar ishlab chiqarishda ajralib chiqayotgan chiqindi suvlar tarkibidan metallarni ajratib olish imkoniyatlarini o'rganish. Science and Education, 2(6), 278-283.

7. Normurotov. R.I Научно-лабораторные изыскания №3 (Июль-Сентябрь), 2019 год.

8. Самадов А.У., Хужакулов Н.Б., Нарзуллаев Ж.Н., Сирожов Т.Т., 2019 г Горный вестник Узбекистана № 3 (78) 2019 / 9

9. Самадов А.У., Аскарлова Н.М. Совершенствование переработки шлаков медного производства. Издательство Ташкент. «VNESHINVESTPROM» 2020. 103 с

10. Хакимов Камол Жураевич, Хасанов Абдурашид Солиевич, Каюмов Ойбек Азамат угли, Шукуров Азамат Юсупович. Изучение химического вещественного состава шлаков медеплавильного производства, кеков, клинкеров и других отходов металлургических производств // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Хакимов К.Ж. [и др.]. 2021.

11. Xoliqulov D.B., Ibotov B.O., Maxmudova F.M., Ostonov Sh.Q. MIS KUPOROSI SEXI CHIQINDI OQOVA SUVLARIDAN METALLARNI CHO'KTIRUVCHI REAGENTLAR YORDAMIDA AJRATISH – тема научной статьи по промышленным биотехнологиям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка (cyberleninka.ru)

12. Xoliqulov, D. B. MIS ishtab chiqarish texnologik eritmalaridan metallarni CHO'ktiruvchi reagentlar yordamida ajratish / D. B. Xoliqulov, O. N. Boltayev, X. R. O. Xaydaraliev // International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. - 2020. - Vol. 1. - No 2. - P. 36-45. -DOI 10.24412/2181-144X-2020-2-36-45. - EDN IQMMBD.